

AKMED

KOC UNIVERSITY

Suna & İnan Kırac

Research Center for

Mediterranean Civilizations

15 2017

ANMED

News Bulletin on Archaeology
from Mediterranean Anatolia

E-journal

ANMED

News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia
(Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni)

15 2017

Mode of publication Worldwide e-journal

Publisher certificate number 18318

Publisher management Koç University
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer / İstanbul

Publisher President Umran Savaş İnan on behalf of Koç University

Editor-in-chief Oğuz Tekin

Editor Tarkan Kahya

English copyediting Mark Wilson
Gürkan Ergin

Translation from Turkish to English Melis Seyhun Çalışlar

© Koç University AKMED
(Suna & İnan Kırac Research Center for Mediterranean Civilizations)

Production Zero Production Ltd.
Abdullah Sok. No. 17 Taksim 34433 İstanbul
Tel: +90 (212) 244 75 21 • Fax: +90 (212) 244 32 09
info@zerobooksonline.com ; www.zerobooksonline.com

Mailing address Koç Üniversitesi AKMED
(Suna & İnan Kırac Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi)
Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No. 22
Kaleiçi 07100 Antalya - TURKEY
Tel: +90 (242) 243 42 74 • Fax: +90 (242) 243 80 13
<https://akmed.ku.edu.tr>
akmed@ku.edu.tr

Cover Detail of an old Antalya's engravings from the 19th century
(Resimlerle Eski Antalya / Pictures of Old Antalya [2013] AKMED).

Surveys on the Transportation Systems in Lycia/Pamphylia 2016

Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemleri Yüzey Araştırması 2016

N. Eda AKYÜREK ŞAHİN – Fatih ONUR – Mehmet ALKAN – M. Ertan YILDIZ

The frame of the 2016 campaign covered the ancient roads and inter-settlement connections basically in the Eşen Valley¹. Our fieldwork lasted from August 22 to September 10, 2016, and the first five days covered the Aksu district of Antalya with daily research trips. Part of the fieldwork from August 27 to September 10 covered areas within the districts of Fethiye and Seydikemer in Muğla province. Our survey in Aksu district concerned the ancient road stretching northeastward from north of Lyrboton Kome. In the district of Fethiye and Seydikemer of Muğla our work focused on the identification of road connections between Telmessos (Fethiye), Kadyanda (Üzümlü), Araksa (Ören), Oinoanda (İncealiler), Tlos (Yaka/Düğer), and Pinara (Minare).

I. ROADS AND ROUTES SURVEYED

1. Between Tlos (Yaka) and Oinoanda (İncealiler) – North half of the road

This road is listed on the Pataran Road Monument (PS) as “ἀπὸ Τλῶ εἰς Οἰνέανδα^(sic) διὰ Πλατα[...] στάδια σ..”,

1 The original title of our survey conducted by the Research Center on Mediterranean Languages and Cultures of Akdeniz University is “Surveying the Transportation Systems in Lycia/Pamphylia with Respect to Epigraphy and Historical-Geography”. Other members of the survey team are research assistants H. Uzunoğlu and F. Avcu, as well as Y. Doğan, S. Yeni, F. Çelebi, and Y. E. K. Yılmaz. We would like to express our gratitude to our team members for their efforts and contributions to the survey as well as the state representative G. Çekmeceli for her contributions. The research is financially sponsored by Akdeniz University’s Scientific Research Projects Coordination Unit (projects nos. SBA-2015-937 and SBA-2016-1675) and Koç University AKMED (Suna & İnan Kırac Research Center for Mediterranean Civilizations).

2016 yılı araştırmamızın kapsamı temel olarak Eşen Vadisi’ndeki antik yolların ve yerleşimler arası bağlantıların tespitini içermiştir¹. Araştırmalarımız 22 Ağustos – 10 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, bu sürecin ilk beş günü Antalya – Aksu civarında geçmiş, günü birlik araştırmalar yapılmıştır. 27 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında ise araştırma, Muğla İli – Fethiye ve Seydikemer sınırları içerisinde yapılmıştır. Antalya – Aksu’daki araştırmalarımız Lyrboton Kome’nin hemen kuzeyinden kuzey doğuya doğru ilerleyen antik yolla ilişkilidir. Muğla – Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde ise Telmessos (Fethiye), Kadyanda (Üzümlü), Araksa (Ören), Oinoanda (İncealiler), Tlos (Yaka/Düğer), Pinara (Minare) arasındaki yol bağlantılarının tespitine yönelik olmuştur.

I. ARAŞTIRILAN YOLLAR VE GÜZERGÂHLARI

1. Tlos (Yaka) – Oinoanda (İncealiler) arası – Yolun kuzey yarısı

Patara Yol Anıtı’nda bu yol “ἀπὸ Τλῶ εἰς Οἰνέανδα^(sic) διὰ Πλατα[...] στάδια σ..” şeklinde, yani “Tlos’tan

1 Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarımızın tam başlığı “Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemlerinin Epigrafik ve Tarihi Coğrafik Açılardan Araştırılması” şeklindedir. Arş. Gör. H. Uzunoğlu, Arş. Gör. F. Avcu, Y. Doğan, S. Yeni, F. Çelebi ve Y. E. K. Yılmaz araştırmaya katılan diğer üyelerimizdir. Gösterdikleri gayret ve katkılar için ekip üyelerimize ve araştırmamıza sağladığı katkısı için bakanlık temsilcimiz Sayın G. Çekmeceli’ye içten teşekkürlerimizi sunarız. Araştırma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (SBA-2015-937 ve SBA-2016-1675 kodlu projeler) ile Koç Üniversitesi AKMED (Suna & İnan Kırac Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi) tarafından mali olarak desteklenmektedir.

that is, “from Tlos to Oineanda ^(sic) via Plata[. . .] 200 + ? stadia”. In the previous fieldwork we had tracked the section up to the Köristan – Çökek area. The settlement of Plata[...] has not been localized due to a lack of data, but the remains at Dikmen Tepe and Köristan or Çökek Asarı were proposed previously. The settlement at Zindan, located 3.5 km as the crow flies southeast of Köristan, is more of importance for its temples and other structural remains that are attested. Therefore, it should also be considered that the settlement “Plata[...]” could actually be a settlement centered at Zindan and encompassing the remains at Köristan and Dikmen Tepe. Thus, the road from Tlos to Oinoanda would pass through the western part of Plata[...] without entering the urban area.

It was seen that the northern part of the road could follow two different routes, which overlap partially. The first route follows east of the Bayırköy – Ortapınar – Kat area – Nohutlu – Derinçukur – Aykırıtça – Belarası – Çukuryurt – Kurttaş line. The road climbs uphill northward near Ambarkavak to the east of Bayırköy, and reaches the Kat area and Nohutlu Beli following a more level route about 200 m east of the modern road. Traces of this ancient road can be tracked on the surface. After Nohutlu Beli, the road descends zigzagging between the valleys down to Belarası and then ascends to Çukuryurt. Its traces in this area mostly lie under the modern road, and where it did not, it could be tracked partially. The road that should extend northward from Çukuryurt could not be identified clearly up to Kurttaş. Pipe fragments possibly belonging to the ancient waterway were attested at Kurttaş area. From this point up to Oinoanda, the road is trackable to a great extent, and its retaining walls have survived in good condition. The road stretches as straight as possible on the ridge toward Oinoanda. A milestone identified on the way evinces the route. One of the six fragments of this milestone 6 omicron 10 cm in diameter is difficult to discern. Traces of an alpha are noted within the omicron (“1” MP). Our measurements indicated the distance from this point to the city gate to be 1.5 km; thus the location of the milestone is correct. This road was marked with yellow and red signs by route identifiers, who also put up small stone piles at various spots along it. However, one of the marks was directly painted on this milestone (Fig. 1). Adding up the length measured last year and the section measured this year, we noted that the distance between Tlos and Oinoanda is about 43 km.

The second alternative is related with the ancient remains at the Elmağacı area, which is located about 1.5 km south of Çukuryurt. On the southeast façade of a rock here is a chamosorion with a *tabula ansata* framing a worn inscription now illegible and a soldier figure

Oineanda’ya ^(sic) Plata[. . .] üzerinden 200 + ? stadion” olarak verilmiştir. Geçen yılki araştırmada bu yolun Köristan – Çökek civarlarına kadar olan kısmı yapılmıştı. Anıtta bahsi geçen Plata[...] yerleşiminin kesin lokalizasyonu veri eksikliği nedeniyle yapılamamış olmakla birlikte, Dikmen Tepe ve Köristan kalıntıları ya da Çökek Asarı daha önceden önerilmişti. Köristan’ın kuş uçuşu 3,5 km güneydoğusunda yer alan Likçe bir yazıt parçasının da ele geçtiği Zindan yerleşimi, tapınaklar ve pek çok yapı kalıntısıyla daha nitelikli bir yerleşim yapısına sahiptir. Bu nedenle de Plata[...]’nin Köristan ve Dikmen Tepe’deki kalıntıları da içine alacak şekilde Zindan merkezli bir yerleşim olma olasılığı da dikkate alınmalıdır. Zira böylece Tlos – Oinoanda yolu Plata[...]’nin kentsel alan sınırlarına girmeden onun batı topraklarından geçmesi olacaktır.

Yolun kuzey kısmının, kısmen örtüşen iki ayrı yerden gidebileceği görülmüştür. Bunlardan ilki Bayırköy doğusu – Ortapınar – Kat Mevkii – Nohutlu – Derinçukur – Aykırıtça – Belarası – Çukuryurt – Kurttaş hattıdır. Bayırköy’ün doğusunda Ambarkavak yakınlarında dağ yamacından kuzeye tırmanan yol modern berkitme yolun yak. 200 m kadar doğusundan daha düz bir hatta Kat Mevkii’ne ve Nohutlu Beli’ne ulaşmaktadır. Bu eski yolun izleri arazi üzerinde görülebilir durumdadır. Nohutlu Beli’nden sonra yol vadiler arasından zikzaklar yaparak Belarası’na inmekte, oradan da Çukuryurt’a çıkmaktadır. Bu aradaki yol izleri çoğunlukla berkitme yolun altında kalmıştır ve berkitme yolun kapatmadığı bazı alanlarda eski yol kısmen takip edilebilmiştir. Çukuryurt’tan kuzeye ilerlemesi beklenen yolun Kurttaş’na kadar olan kısmı arazi üzerinde kesin olarak tespit edilememiştir. Kurttaş Mevkii’nde antik su yoluna ait olabilecek künk kırıkları görülmüştür. Bu noktadan itibaren Oinoanda’ya kadar ilerleyen yolun büyük bir kısmı görülebilir durumda olup, istinat duvarları çoğunlukla

Fig. 1 Oinoanda, Paint on the milestone.

Res. 1 Oinoanda, Miltaş ve üzerindeki boya.

Fig. 2 Elmaağacı, Sarcophagus with inscription.

Res. 2 Elmaağacı, Yazıtlı Lahit.

in relief (Fig. 2). Next to it are four more soldier figures in relief and *dioskuroi* facing each other and possibly a goddess between them. Just to the east of this rock are the remains of a building and potsherds. This tomb, the reliefs, and other remains located within the territory of Oinoanda suggest the presence of road passing through here. The road coming here is more likely to have extended through the valley 3 km east of Nohutlubeli, without passing by it. Proceeding eastward from these remains, there is a discernible route stretching along the creek that flows into the valley. This road is almost entirely built with stones, and its retaining walls can be tracked almost without interruption. However, it was understood that this road was built recently for timber transportation. This recent road terminates about 1.70 km later, and no traces were attested proceeding toward Oinoanda/İncealiler. Past the mountain pass toward İncealiler are other roads with similar stone construction, but these recent roads do not target Oinoanda but rather the village of İncealiler. Furthermore, it is not known whether these roads were built following earlier traces. It also seems possible to reach Oinoanda via these roads.

2. Between Araxa (Ören) and Oinoanda (İncealiler)

The monument cites this road as ἀπὸ Ἀράξων εἰς Οἰνόανδα σ[τ]άδια ρνβ', that is, "from Araxa to Oinoanda 152 stadia (about 28.1 km)." The distance as the crow

günümüze kadar ulaşabilmiştir. Yol Oinoanda'ya sırt üzerinden mümkün olduğunca doğrudan ilerlemektedir. Yol üzerinde bulunan bir miltaşının doğruluğunu ispatlamaktadır. 6 parça halinde bulunan bu miltaşının bir parçasının üzerinde 10 cm çapında zor görülebilen bir omikron bulunmaktadır. Omikron harfinin içinde bir adet alpha ("1" mp) harfinin izleri okunmaktadır. Yaptığımız ölçümler, burası ve kent girişi arasının 1,5 km kadar olduğunu, dolayısıyla miltaşının yerinin de doğruluğunu göstermiştir. Bu yol rota tespitçileri tarafından sarı kırmızı işaretlerle işaretlenmiş ve yol boyunca çeşitli noktalarda küçük taş kuleleri yapılmıştır. Fakat işaretlerden bir tanesi doğrudan bu miltaşı üzerine boyanmıştır (Res. 1). Geçen yılki kısmın ölçümü ile bu yılki kısım toplandığında Tlos – Oinoanda arası yak. 43 km'lik bir mesafe tutmaktadır.

İkinci alternatif ise Elmaağacı Mevkii'ndeki antik kalıntılarla ilişkilidir. Çukuryurt'un yak. 1.5 km güneyinde konumlanan bu mevkiide bulunan bir kayalığın güneydoğu yüzünde tabula ansata içinde aşınmadan dolayı okunamayan yazıtı ve kabartma şeklinde bir asker figürü bulunan bir khamosorion mezar görülmüştür (Res. 2). Hemen yanında 4 adet kabartma asker figürü ve arasında çok net belli olmayan ancak tanrıça olabilecek bir figürün bulunduğu birbirine dönük dioskouroi kabartması görülmüştür. Ayrıca bu kayalığın hemen doğusunda da bir bina ve seramik kalıntıları bulunmaktadır.

Fig. 3
Kayabaşı –
Kayayüzü area
road support walls.
Res. 3
Kayabaşı –
Kayayüzü Mevkii
yol destek duvarları.

flies between Araxa and Oinoanda is about 17 km. Therefore, a variation of 11 km should have arisen from zigzagging in the mountains or other topographic situations. Nevertheless, although we followed the road traces at many places, the distance we calculated is 6 km shorter than the distance given by the monument. This shortfall might be due to our failure to identify zigzagging sections or to a different route from Karabel to Oinoanda.

The ancient road leaving today's Ören climbs eastward right after the modern bridge to the east of the settlement. Near this modern bridge are a mill and an oven dating from recent centuries. The road proceeds eastward following the Cinlikavak – Okatacak – Dümen Mezarlığı line and leads to an Ottoman cistern passing by the remains of some ancient structures about 3 km later. About 800 m after this cistern is a farmstead with tower at Çevlik area on a hillock to the left of the road. This farmstead with a tower measures about 15 × 40 m, and its masonry is coarse cyclopic. It contains a wine/olive basin. Its west façade has a wall of 3 m. Along the road are terrace walls reaching a height of 2 m. At the Kayabaşı – Kayayüzü areas, the road has been reinforced with parapet-/barrier-like protrusions rising about 45 cm from the ground, which reach a total height of 172 cm at places (Fig. 3). This is the first time we encountered such road barriers in Lycia. They feature small broken stones and mortar, which are usually attested in the post-Byzantine period. The road in this part is called "Rock

Oinoanda teritoryumunda kalması gereken bu mezar, kabartmalar ve diğer kalıntılar buradan bir yol geçmesi gerektiğini göstermiştir. Buraya gelebilecek bir yolun, Nohutlu Beli'ne uğramadan, onun yak. 3 km doğusunda bulunan vadiden geçmiş olması daha olasıdır. Söz konusu kalıntılardan doğuya doğru devam edildiğinde vadi içerisine giren dere kenarından ilerleyen bir güzergâh gözlemlenebilmektedir. Bu hattan ilerleyen yol tamamen örme taş işçiliği ile yapılmış olup, neredeyse kesintisiz bir şekilde istinat duvarları takip edilebilmektedir. Fakat bu yolun yakın dönemde yapıldığı ve kereste taşımacılığı ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Sonradan yapılmış olan bu yol yak. 1.70 km sonra kesilmektedir ve Oinoanda/İncealiler yönüne devamında yola ilişkin belirgin bir iz bulunmamıştır. İncealiler yönüne doğru beli aştıktan sonra yine benzer duvar işçiliği gösteren yollar bulunmaktadır, fakat bu yakın dönem yollarının hedefi Oinoanda değil İncealiler Köyü'dür. Bununla birlikte bu yolların daha eski bir izleği takiben açılıp açılmadığı bilinmemektedir. Zira bu yollar aracılığı ile de Oinoanda'ya ulaşmak gayet mümkün görünmektedir.

2. Araksa (Ören) – Oinoanda (İncealiler) arası

Anıtta bu yol από Αράξων εις Οινόανδα σ[τ]άδια ρυβ', yani "Araksa'dan Oinoanda'ya 152 stadion (yak. 28,1 km)" şeklinde verilmektedir. Araksa ve Oinoanda arası kuş uçuşu yak. 17 km kadardır. Bu bağlamda izlenecek olan hattın 11 km'lik fazlalığı aralarındaki dağlık kesimlerdeki zikzak ya da topografik uzatmalarda aranmalıdır. Bununla

Fig. 4 Kayabaşı – Kayayüzü area road retaining walls.

Res. 4 Kayabaşı – Kayayüzü Mevkii yol istinatları.

Road” by the locals. At various spots, paving and retaining walls are clearly discernible (Fig. 4). After a while the road reaches a level area above with a cistern. Another cistern is found where the ancient road joins the modern road, where there is also an inn. Thus, it is inferred that this road was used also during the Ottoman period. After merging with the asphalt road, this road runs mostly underneath the modern road up to the Daydır area in the direction of Karabel. The old road diverts from the main road to this area where there are an inn and a cistern and reaches Karabel extending parallel to the modern road. It then merges with the modern road just at the beginning of Karabel. The road proceeds along the left bank of the creek along Buzlukavak area after the Daydır Han and reaches the Başgeçit area where the pavement stones are in good condition and where the road crosses the creek. After this point, the road reaches the Başgeçit Han located about 300 m northeast and from there to the beginning of Karabel about 600 m later. The distance measured up to this point is about 14 km. If this measurement is correct, then there should be another 14 km remaining according to the monument. However, this is long for the distance remaining. Thus, there are four possibilities based on the direction of arrival into the city:

1. The first is the route via Belarasi, which seems to be the most suitable for the topography. Considering the fact that the Tlos – Oinoanda road also reaches Belarasi, it seems plausible that the road coming from Araxa proceeds for 3.5 km from Başgeçit towards Belarasi and merges with the road coming from Tlos. In this case the road reaches Oinoanda about 6 km after Başgeçit. However, this route measures about 20 km, hence is 8 km shorter than it should be.

birlikte yol kalıntılarına sıkça rastlamış olmamıza rağmen ölçtüğümüz tahmini mesafe SP’te verilenin 6 km kadar altunda kalmaktadır. Bu eksik büyük ihtimalle yolun zikzak yaptığı yerlerin tespit edilemeyişi ya da Karabel’den sonra Oinoanda yönüne farklı bir güzergâhtan ilerlemiş olabileceğinden kaynaklanmaktadır.

Günümüz Ören’den çıkan eski yol yerleşimin hemen doğusundaki modern köprü sonrasında doğrudan doğu yönünde tırmanmaktadır. Bu modern köprü yakınlarında yakın dönemden bir değirmen ve bir fırın bulunmaktadır. Cinlikavak – Okatacak – Dümen Mezarlığı hattından doğuya ilerleyen yol yaklaşık 3 km sonra bazı antik bina kalıntılarının yanından geçerek bir Osmanlı sarnıcına ulaşmaktadır. Bu sarnıçtan yak. 800 m sonra yolun solunda bir tepcecik üzerinde Çevlik Mevkii’nde geniş bir kuleli çiftlik binası görülmektedir. Yaklaşık 15 x 40 m büyüklüğündeki bu kuleli çiftlik yapısı, kaba kriklopik duvar örgülü olup, içinde şarap/zeytin teknesi bulunmaktadır. Yapının batı cephesi yak. 3 m duvarla örüldür. Yol boyunca yüksekliği 2 m’yi bulan teras duvarları bulunmaktadır. Kayabaşı – Kayayüzü mevkilerinde yol 45 cm kadar zemin seviyesinden yukarıya çıkan ve toplam yüksekliği yer yer 172 cm’yi bulan korkuluk/bariyer gibi çıkıntılarla desteklenmiştir (Res. 3). Bu tip yol duvarlarına Lykia Bölgesi araştırmalarımızda ilk defa rastlanmıştır. Bu duvarlarda genellikle Bizans dönemi sonrası görülen küçük kırma taş ve harç kullanılmıştır. Yolun bu kısımlarından kaynaklı yol genel olarak halk tarafından “Kaya Yolu” olarak adlandırılmaktadır. Yolun değişik kısımlarında döşemeler ve istinat örgüleri oldukça iyi gözlemlenebilir durumdadır (Res. 4). Yol bir süre sonra yukarıda bir düzlüğe ve bir sarnıca ulaşmaktadır. Yolun ulaştığı diğer bir sarnıç da modern yola katıldığı yerdedir, aynı yerde bir de han bulunmaktadır. Böylelikle yolun Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Asfalt yol ile birleştikten sonra bu yol Karabel yönünde çoğunlukla modern yolun altında Daydır Mevkii’ne kadar ulaşmaktadır. Eski yol ana yoldan hem bir han hem de bir sarnıcın bulunduğu bu mevkiide sapmaktadır ve modern yola paralel bir şekilde Karabel’e kadar ulaşmakta ve Karabel başında modern yolla tekrar birleşmektedir. Yol Daydır Han’dan sonra Buzlukavak Mevkii boyunca derenin solundan ilerlemekte ve döşeme taşlarının günümüze iyi ulaştığı ve dereyi geçiş noktası olan Başgeçit Mevkii’ne varmaktadır. Bu noktadan sonra yol yaklaşık 300 m kadar kuzeydoğuda bulunan Başgeçit Hanı’na, oradan da 600 m kadar sonra ise Karabel başına ulaşmaktadır. Bu noktaya kadar ölçülen toplam mesafe yak. 14 km kadardır. Yani eğer buraya kadar doğru ölçülmüşse, anıtın verdiği bilgiye göre geriye yak. 14 km’lik bir yol kalmaktadır ki, bu mesafe arazide kalan kısım için uzun gelmektedir. Buna göre kente giriş yönüne göre dört ihtimal

2. In case the arrival in Oinoanda is from the west, this leaves a distance of about 6-7 km, which is similar to number 1.
3. In case the arrival is from the east side of Oinoanda (which is not topographically convenient as it is a detour), then the distance from the beginning of Karabel reaches 12 km, which adds up to 26-27 km and fits the distance the monument gives.
4. Another possibility, which we have not field-tested, is that the route zigzags up to Yaylapatlangıç via the deep and steep valleys to the north of Araxa. In case it arrives in Oinoanda from its west, then the distance fits. In this case the question arises why this route was preferred. This likelihood needs to be checked in the field.

Consequently, with respect to topography, the Başgeçit – Belarasi – Kurtaşı – Oinoanda route seems to be more convenient for the last section of the road coming from Araxa. Yet, to be able to explain the missing 8 km, it is necessary to make additional observations in the field.

3. Between Kadyanda (Üzümlü) and Araxa (Ören)

The monument lists this road as “ἀπὸ Καδυάνδ[ων εἰς Ἄραξ]α στάδια ρη’,” that is, “from Kadyanda to Araxa 108 stadia (ca. 20 km)”. No traces of a road along this line have been attested. Part of this road should have remained under the modern asphalt road extending via Ortaköy. It is very likely that this road descends along

bulunmaktadır:

1. İlk ihtimal topografiye göre en uygunu gibi görünen Belarasi yoludur. Tlos – Oinoanda yolunun Belarasi'na ulaştığı göz önüne alındığında, Araksa'dan gelen yolun Başgeçit'ten Belarasi yönüne 3,5 km ilerledikten sonra Tlos'tan gelen yol ile birleşmesi oldukça uygun görünmektedir. Bu durumda yol, Başgeçit'ten itibaren yak. 6 km'de Oinoanda'ya ulaşabilmektedir. Fakat böyle bir yol toplamda yak. 20 km yapmakta ve 8 km eksik kalmaktadır.
2. Oinoanda kentinin eğer batısından bir giriş yapılmışsa, bu sefer kalan mesafe takriben 6-7 km kadar olmaktadır ki, bu da mesafe eksikliği bakımından 1. madde gibidir.
3. Oinoanda'nın doğu girişinden verilmişse (ki bu da topografik açıdan uygun olmayıp yolu çok uzatmaktadır) o zaman Karabel başından itibaren 12 km kadar yapmaktadır, bu da toplamda 26-27 km'ye denk gelmekte ve anıt ile uyum içinde görünmektedir.
4. Arazi incelemesini yapmadığımız diğer bir ihtimal ise Araksa'nın kuzeyindeki derin ve sarp vadilerden zikzaklarla Yaylapatlangıç'a çıkan yoldur. Bu yol Oinoanda'nın batısından giriş yaptığı takdirde verilen mesafe tutmaktadır. Böyle bir durumda neden buranın seçilmiş olabileceği sorusu meydana çıkacaktır. Bu ihtimal arazi üzerinde incelenmelidir.

Sonuç olarak, topografik açıdan Başgeçit – Belarasi – Kurtaşı – Oinoanda hattı, Araksa'dan gelen yolun son

Fig. 5
Üzümlü, Sazak area,
Rock tomb.
Res. 5
Üzümlü, Sazak Mevkii,
Kaya mezar.

the western slopes of Kadyanda and merges with the modern asphalt road at the point, where an Ottoman cistern is located. About 2 km before Ortaköy there is rock tomb with a Lycian inscription, which suggests that the road passed by there (Fig. 5). It is likely that it crossed the Eşen River via a bridge about 1.5 km north of the modern bridge and proceeded to Araxa. In case the calculation is based on the location of the modern bridge, then the distance falls short by 2.5 km. In addition, in case the road passed via the Atlidere bridge, then the distance is also about 20 km, but then it interferes with the Tlos – Araxa road and the territory concerned.

II. ROADS INVESTIGATED PARTIALLY

16. Between Kadyanda (Üzümlü) and Telmessos (Fethiye)

The monument cites this road as “ἀπὸ Καδυάνδω[ν εἰς Τελμησσ]σὸν στάδια ρδ’,” that is “from Kadyanda to Telmessos 104 stadia (ca. 19.3 km)”. Two possible routes might be considered for the Kadyanda – Telmessos line. The first is the line followed by the modern road, while the other is the old road via Eldirek. On the road following the modern asphalt road, pavement and retaining walls could be tracked down to 300 m south of Çatalçeşme at Paşadöğüşlü. At the widest point, where the border stones on both sides were preserved, it had a width of 4.10 m. Nevertheless, this road is 1 km longer than the distance given on the monument, and it goes around the north side of the town. It is also possible that this route was used much later. However,

kısmi olarak daha uygun görünmekle birlikte, 8 km’lik eksiğin açıklaması arazide yeniden gözlem yapılmasını gerektirmektedir.

3. Kadyanda (Üzümlü) – Araksa (Ören) arası

Anıtta bu yol “ἀπὸ Καδυάνδ[ων εἰς Ἀραξ]α στάδια ρη’”, yani “Kadyanda’dan Araksa’ya 108 stadion (yak. 20 km)” olarak verilmektedir. Bu hat üzerinde herhangi bir yol kalıntısına rastlanmamıştır. Yolun bir kısmı muhtemelen Ortaköy üzerinden giden bugünkü modern asfaltın altında kalmıştır. Yol büyük ihtimalle Kadyanda’nın batı yamaçlarından inerek bir Osmanlı sarnıcının bulunduğu yer yakınlarında modern asfalta karışmaktadır. Ortaköy’e yak. 2 km kala yolun solunda Sazak Mevkii’nde Likçe yazıtlı kaya mezarı yolun buradan geçtiğine işaret etmektedir (Res. 5). Muhtemelen modern yolun bugün Eşen Çayı’nı geçtiği yerin 1,5 km daha yukarısındaki dağ yamacından bir köprüyle geçerek Araksa’ya ulaşmış olması daha uygun görünmektedir. Zira hesaplama bugünkü köprüden yapılırsa 2,5 km kadar bir eksik kalmaktadır. Ayrıca yol Atlidere köprüsünden geçirilerek hesaplandığında da 20 km kadar olmaktadır, fakat bu durumda Tlos – Araksa yolu ve teritoryumlar ile çakışacaktır.

II. KISMEN ARAŞTIRILAN YOLLAR

1. Kadyanda (Üzümlü) – Telmessos (Fethiye) arası

Anıtta bu yol “ἀπὸ Καδυάνδω[ν εἰς Τελμησσ]σὸν στάδια ρδ’”, yani “Kadyanda’dan Telmessos’a 104 stadion (yak.

Fig. 6
Paşadöğüşlü area,
road pavement.
Res. 6
Paşadöğüşlü Mevkii,
Yol döşemesi.

the second possible route via Eldirek fits the distance criteria better and allows direct access to the city from the south or west.

4. Between Pinara (Minare) and Telmessos (Fethiye)

The monument lists this road as “ἀπὸ Πινάρων εἰς Τελμησσὸν στάδια ρος’,” that is “from Pinara to Telmessos 176 stadia (ca. 33 km)”. The first possible route for this road is the 30-km-long, as suggested previously, Minare – Kabağağ – Gökben – Bozyer – Fethiye line. Another line identified in the course of our work is the 32-33-km-long Pinara – Dip village – Akbel (northeast pass of Babadağ) – Hisarönü – Ölüdeniz settlement – (Kayaköy?) – Fethiye line. Our fieldwork verified the second line because numerous remains were attested on the hill in the Asarcık neighborhood of Çaltıözü about 7 km north of Pinara. The most important finds among these remains are three inscriptions, one in Lycian and two others in ancient Greek. It was already suggested by Davies in 1895 that the ancient name of this place might have been Aloanda according to a funerary inscription in this place. Both new Greek inscriptions indicate that this settlement was called Al(l)oanda. If the Pinara – Telmessos road actually passed via Kabağağ

Fig. 7 North road leaving Pinara.

Res. 7 Pinara’dan çıkan kuzey yolu.

19,3 km)” olarak verilmektedir. Kadyanda – Telmessos hattı için temel olarak iki ihtimal söz konusudur. İlki modern karayolunun ilerlediği hat, diğeri ise Eldirek üzerinden giden eski yoldur. Modern asfalt hizasından giden yol üzerinde Paşadöğüşlü olarak anılan yerdeki Çatalçeşme hizasından itibaren 300 m kadar güneye yol döşemesi ve istinat duvarları takip edilebilmiştir. Yolun en geniş olduğu, her iki tarafının da sınırlandırma taşlarının korunmuş olduğu noktada, genişliğinin 4.10 m’ye ulaştığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte bu yol anıta göre 1 km kadar uzun kalıp, kentün kuzeyinden dolanmaktadır. Çok daha geç dönemlerde kullanılmış bir hat olması da mümkündür. Hâlbuki ikinci ihtimal olan Eldirek hattı mesafe bakımından daha uyumludur ve kente güney ya da batıdan doğrudan ulaşma imkânı vermektedir.

4. Pinara (Minare) – TELMESSOS (Fethiye) arası

Anıtta bu yol “ἀπὸ Πινάρων εἰς Τελμησσὸν στάδια ρος’,” yani “Pinara’dan Telmessos’a 176 stadion (yak. 33 km)” olarak verilmektedir. Bu yolun güzergâhı için ilk akla gelen hat, daha önce de önerildiği üzere, yak. 30 km uzunluğundaki Minare – Kabağağ – Gökben – Bozyer – Fethiye hattıdır. Araştırmalarımızda tespit ettiğimiz diğeri bir hat ise, 32-33 km uzunluğundaki Pinara – Dip köyü – Akbel (Babadağ kuzeydoğu geçidi) – Hisarönü – Ölüdeniz yerleşimi – (Kayaköy?) – Fethiye hattıdır. Yapılan arazi tespitleri ikinci hattı doğrulamaktadır. Zira Pinara’nın yak. 7 km kuzeyinde, Çaltıözü’ne bağlı Asarcık Mahallesi’ndeki tepe üzerinde pek çok kalıntı tespit edilmiştir. Bu kalıntılar arasında en önemlileri bir tanesi Likçe iki tanesi de Yunanca olan üç adet yazıttır. Burada bulunana bir mezar yazıtına göre bu yerin antik adının Aloanda olabileceği Davies tarafından 1895 yılında önerilmişti. Her iki yeni Yunanca yazıt da bu yerleşimin adının Al(l)oanda olması gerektiğini doğrulamaktadır. Eğer anıta göre Pinara – Telmessos yolu Kabağağ Gökben üzerinden giden yol olsaydı, Patara Yol Anıtı Asarcık’taki bu yerleşimi atlamazdı. Ya Pinara – Aloanda ve Aloanda – Telmessos olarak iki yol ya da yolu “Pinara’dan Telmessos’a Aloanda üzerinden” ifadesiyle verirdi. Nitekim Pinara – Telmessos yolunun Babadağı Akbel’den gitmiş olması daha muhtemeldir. Asarcık Tepesi’nin hemen batısındaki kayalıkta büyükçe bir kaya mezarı bulunmaktadır. Bu kaya mezarı ile tepe arasından antik bir yol geçtiği ve bu yolun da hem Pinara’ya hem de Telmessos’a ulaşmış olması kaçınılmazdır. Fakat bu yol çok büyük ihtimalle anıtta verilen yol değildir. Anıtın verdiği antik yol Pinara tiyatrosunun yak. 300 m kadar kuzeyindeki ana kayaya işli kabartmanın önünden geçmektedir. Buradan itibaren kuzeydoğuya yönelen yolun

Gökben, then the monument would not have missed this settlement and would have listed it as two separate roads: as Pinara – Aloanda and Aloanda – Telmessos or as “from Pinara to Telmessos via Aloanda.” Indeed, it is more likely that the Pinara – Telmessos road proceeded via Babadağı Akbel. There is a rather large rock tomb on a rock right to the west of Asarcık Tepesi. It is inevitable that an ancient road passed between this rock tomb and the hill and that it led to both Pinara and Telmessos. However, this road is very likely not to be the road listed on the monument. Rather that ancient road passes the relief on the rock surface about 300 m north of the theater in Pinara. It turns northeast from that point, and its retaining walls and road surface plane can be tracked. The road then turns northwest and proceeds to the Dip neighborhood where there are rock tombs. It should have followed the modern reinforced road and ascended zigzagging to Akbel reaching Hisarönü. Past the Babadağı pass, there are two cisterns by the road leading to the Ölüdeniz settlement, and this indicates the road was in use until recently. After this point the road either descended to the Fethiye plain or reached Telmessos via Kayaköy. Although the route via Kayaköy is 1 km longer, it fits the monument better.

5. Between Araxa (Ören) arası and Tlos (Yaka)

The monument cites this road as “ἀπ[ὸ] Ἀράξων εἰς Τλῶ σ[τάδ]ια ρκ’,” that is “from Araxa to Tlos 120 stadia (ca. 22.2 km). The road leaving Araxa should have run near Sahil Ceylan, and following the east bank of the Eşen River reached near Kınıclar. Here it should have crossed the Tezli Creek and followed the route to the east of Girmeler and Güneşli to reach Tlos. Following the modern road, the distance reaches 25 km. Therefore, there must be shortcuts on this line. Based on the Kadyanda – Tlos road to be presented below, the border between Araxa and Tlos is likely to be close to the Atlidere Bridge.

6. Between Kadyanda (Üzümlü) and Tlos (Yaka)

The SP lists this road as “ἀπὸ Καδύ[νδων εἰς Τλ]ῶ σ[τάδ]ια ρξ’,” that is “from Kadyanda to Tlos 160 stadia (ca. 29.6 km). The road between Kadyanda and Tlos should have been the same as the Üzümlü – Ortaköy section of the Kadyanda – Araxa route because a road descending southward from Kadyanda and proceeding toward Seydikemer would have entered the territory of Telmessos mentioned below. Therefore, the road leaving Kadyanda should have reached the Atlidere Bridge before reaching the center of Ortaköy. Thus, it would have proceeded without entering the land of Araxa and

istinat duvarları ve yol açıklığı takip edilebilmektedir. Ol daha sonra kuzey batıya yönelerek kaya mezarlarının bulunduğu Dip Mahallesi’ne ilerlemektedir. Oradan günümüz berkitme yolu takiben zikzaklarla Akbel’e çıkarak Hisarönü’ne ulaşmış olması gerekmektedir. Babadağı geçidinden sonra Ölüdeniz yerleşimine kadar inen yolda görülen iki adet sarnıç da yolun yakın dönemlere kadar işlek olduğunu göstermektedir. Yol bu noktadan sonra ya doğrudan Fethiye düzlüğüne inmekte ya da Kayaköy üzerinden Telmessos’a ulaşmış olmalıydı. Kayaköy üzerinden gittiği takdirde yol 1 km daha uzun olmakla birlikte anita daha uygun bir hale gelmektedir.

5. Araksa (Ören) arası – Tlos (Yaka) arası

Anitta bu yol “ἀπ[ὸ] Ἀράξων εἰς Τλῶ σ[τάδ]ια ρκ’”, yani “Araksa’dan Tlos’a 120 stadion (yak. 22,2 km) olarak verilmektedir. Araksa’dan çıkan yol Sahil Ceylan yakınlarından ilerleyerek Eşen Çayı’nın doğu yakasını takiben Kınıclar yakınlarına kadar gelmiş olmalıdır. Burada Tezli Dere’yi geçerek Girmeler ve Güneşli’nin doğusundaki hattan Tlos’a ulaşmaktaydı. Günümüz yolu birebir takip edildiğinde mesafe 25 km’ye kadar uzamaktadır. Bu nedenle hat üzerinde kestirmeler beklenmelidir. Aşağıda verilecek olan Kadyanda – Tlos yolu nedeniyle Araksa ve Tlos arasındaki sınırın Atlidere Köprüsü yakınlarında olma ihtimali yüksektir.

6. Kadyanda (Üzümlü) – Tlos (Yaka) arası

Anitta bu yol “ἀπὸ Καδύ[νδων εἰς Τλ]ῶ σ[τάδ]ια ρξ’”, yani “Kadyanda’dan Tlos’a 160 stadion (yak. 29,6 km) olarak verilmektedir. Kadyanda ve Tlos arasındaki yol, büyük ihtimalle Kadyanda – Araksa yolunun Üzümlü – Ortaköy kısmı ile aynı olmalıydı. Zira Kadyanda’dan güneye inerek Seydikemer yönünde gidebilecek bir yol aşağıda bahsedilecek olan Telmessos teritoryumuna girecektir. Bu nedenle Kadyanda’dan çıkan yol Ortaköy merkeze varmadan Atlidere Köprüsü’ne ulaşmış olmalıydı. Böylelikle Araksa topraklarına girmeden ilerlemiş, köprüyü geçince de Tlos arazilerine girmiş olabilir. Yolun sonrası yukarıdaki Kınıclar – Tlos hattı ile aynı olmalıdır.

7. Tlos (Yaka) – Telmessos (Fethiye) arası

Anitta bu yol “ἀπὸ Τλῶ εἰς Τε[λ]μησσὸν σ[τάδ]ια ρπη’”, yani “Tlos’tan Telmessos’a 188 stadion (23,5 mp = yak. 35 km) olarak verilmiştir. Tlos’tan Kınıclar yakınlarına yine aynı hattan gelen yol, büyük ihtimalle bu sefer Seydikemer yönüne ilerleyerek merkezdeki köprüden geçip doğrudan Telmessos’a ilerlemekteydi. Böylelikle köprüyü geçtikten sonra Telmessos topraklarına giriliyordu.

then entered in the Loan land past the bridge. The rest of the road should be the same as the Kincılar – Tlos line given above.

7. Between Tlos (Yaka) and Telmessos (Fethiye)

The monument cites this road as “ἀπὸ Τλῶ εἰς Τε[λ]μησσόν στάδια ρηη’,” that is “from Tlos to Telmessos 188 stadia (23.5 MP = ca. 35 km). The road following the same line from Tlos to the vicinity of Kincılar proceeded most likely in the direction of Seydikemer this time and continued to Telmessos directly using the bridge in the center. Thus, it entered the Telmessian territory after crossing the bridge.

III. OTHER REMARKS

1. Remains at Seki – Karaağaç Pınarı

The Karaağaç area lies about 5.5 km as the crow flies northeast of Incealiler village and 5 km directly northwest of Seki. An inscription was discovered at a spring surrounded with ancient remains. A sarcophagus hewn into bedrock was found about 50 m northeast of the spring. Both the building remains and the sarcophagus indicate that a road passed through here. Tombs can be observed to the left of the road in the direction of Seki. This road might belong to a route not covered by the monument and most likely came from the Kibyrtis via Tyriaion to Milyas.

8. North Road of Pamphylia – Lyrboton Kome

The first four days of the fieldwork covered the survey of ancient road connections around Lyrboton Kome located within the territory of modern Varsak in Pamphylia. A road with wheel ruts extending northeastward from Lyrboton Kome was identified. This road can be tracked for about 500 m, but then it disappears. Speculating on its direction, it seems likely that it will merge with the Via Sebaste and reach Morka Kome.

III. DİĞER TESPİTLER

1. Seki – Karaağaç Pınarı'ndaki Kalıntılar

Incealiler Köyü'nün kuş uçuşu yak. 5,5 km kadar kuzeydoğusunda, Seki'nin yak. 5 km kuzeybatısında Karaağaç Mevkii bulunmaktadır. Bu mevkiide etrafında antik kalıntılar bulunan bir su kaynağında bir yazıt tespit edilmiştir. Bu pınarın yak. 50 m kadar kuzeydoğusunda ana kayaya oyulu bir lahit bulunmaktadır. Hem pınardaki yapı kalıntıları hem de bu lahit buradan bir yol geçtiğine işaret etmektedir. Mezarlar Seki istikametine ilerledikçe yolun solunda kalacak şekilde izlenebilmektedir. Bu yol büyük ihtimalle Kibyrtis'ten Milyas'a Tyriaion üzerinden ulaşan içerilmeyen bir yola ait olabilir.

8. Pamphylia – Lyrboton Kome kuzey yolu

Yüzey araştırmasının dört günlük ilk kısmı Pamphylia Bölgesi'nde, günümüz Varsak sınırları içerisinde bulunan Lyrboton Kome antik yerleşimi çevresindeki antik yol bağlantılarının tespiti için ayrılmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, Lyrboton Kome'den kuzeydoğu yönüne doğru çıkan tekerlek yivleri bulunan bir yol tespit edilmiştir. Bu yol 500 m kadar takip edilebilmekte, fakat sonrasında kaybolmaktadır. Gidiş yönüne bakılarak yolun devamında Via Sebaste ile birleşmesi ve ayrıca Morka Kome'ye ulaşması gayet olağan görünmektedir.

Fig. 8
North road from Lyrboton Kome.
Res. 8
Lyrboton Kome kuzey çıkışı yolu.